

BROKKOLI DURAGAYLARINI AGROBIOLOGIK XUSUSIYATLARIGA “FITOBIO SOL” MIKROBIOLOGIK PREPARATINING TA’SIRINI

Buriyev Xasan Chutbayevich

b.f.d.professor

Akbarova Nargiza Sadirdin qizi

(SDVMCHBUTF magistr)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037892>

Bugungi kunda meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan klasterlar faoliyatini yo'lga qo'yilishi, urug'ni to'g'ri tanlashdan toki mahsulotni sotishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab olmoqda. Bu esa ushbu jarayonlarning barcha bosqichlari bo'yicha ilmiy asoslangan yahlit hulosalar berishni talab qilmoqda. Shu bois saqlanuvchanlik hususiyati yuqori bo'lgan brokkoli karami duragaylarni mikrobiologik preparati bilan yetishtirilganda agrobiologik hususiyatlarini o'rganish maqsad qilib olindi. O'simlik bilan sodir bo'layotgan o'sish jarayonlari dinamikasi butun o'suv davri mobaynida fenologik bosqichlarning boshlanishiga ko'ra baholanadi. Fenologik kuzatuvlardan olingan ma'lumotlar bo'yicha duragaylarning tezpisharligi va ular rivojlanishining individual xususiyatlari haqida mulohaza yuritiladi [1].

Odatda duragaylar iloji boricha ertangi mahsulot olishni maqsad qilib tanlanadi. So'ngra, eng tezpishar duragaylarning hosili yig'ib olinishi bilanoq, eng kechpishar duragaylarning texnik pishishi boshlanadi. Bunday yondoshuvning afzalligi – urug' ekish va ko'chatlarni ochiq dalaga ko'chirib o'tqazishni maqbul usul va muddatlarini tadqiq qilishni talab qiladi [2].

Tadqiqot yillarida tanlangan 7 ta brokkoli duragaylar urug'lari “Fitobiosol” mikrobiologik preparati bilan ishlov (ivitilib) berib har yili yanvar oyining oxirgi dekadasi kassetalarga ekilgan. Ko'chat tayyorlashda kerakli substrat va materiallar quyidagilardan iborat: torf 250 l/xajm 75-78 kg, biogumus 2 qop, vermikulit 2 qop, Kassetta 92 dona 104 talik yacheyka 3x3,5 sm lik o'lchamda. Urug' ekishda 1 ta kassetaga 2,7 l hajmda aralashma (substrat) solib to'ldiriladi. Suv sepilib namlantirib, so'ngra urug' o'rni qisman zichlanadi. Urug' ekilgandan so'ng 0,3 l xajmdagi aralashma bilan urug' usti yopiladi. Urug' unib chiqish uchun kasetta substratidagi harorat 12-15°S kam bo'lmagan, 24-25°S bo'lishi maqbul hisoblanadi.

Birinchi sug'orish to'yintirilgan holda, kassetalar asosi (yacheyka teshikchalari) dan suv sizib chiqqunicha amalga oshiriladi. Keyingi sug'orishlar har kuni 2 marta amalga oshiriladi. Yozgi sharoitda 3-5 kunda, qishki sharoitda 5-7 kunda unish jarayoni kuzatiladi. Ko'chat tayyorlash sharoiti ya'ni mavsum hamda substrat tarkibiy qismlari manb'asidan kelib chiqib sug'orishlar amalga oshiriladi. Agar substrat chirindi, go'ng, tuproq aralashmasidan tashkil topgan bo'lib; urug' yerga, kasetaga, polietilen stakanga ekilganda yuqorida keltirilgan tavsiyaga nisbatan yondashuv biroz o'zgaradi. Sabab: Torfga nisbatan chirindi, tuproq aralashmasidagi pH ko'rsatkichi neytral bulmasligi ya'ni ishqoriy yoki kislotaligi hamda urug' unishiga qarshilik kuchi yuqori bo'lishi unuvchanlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada tuliq ko'chat olish foizi kamayadi. 1-chinbarggacha: 3 marta 1 t suvga 3 kg NPK (13.40.13) qo'shib beriladi. 2-chinbarg chiqarganda: 1 t suvga 3 kg NPK (20.40.20)+ENJO, Ridomil cold+ misli birikma qo'shib beriladi. 3-chinbarg chiqarganda: 1 t suvga 2 kg Kaliy nitrat (KNO₃) eritilib, “Fitobiosol” biopreparatining belgilangan konsentratsiyasi (2 osh qoshiq -20 ml “Fitobiosol” biopreparatini 1 l suv bilan aralashmasi) beriladi (“Fitobiosol” biopreparati 2-4 chin barg oralig'ida berish mumkin). 4-chinbarg chiqarganda: 1 t suvga 3 kg NPK (20.20.20) qo'shib beriladi. 5-chinbarg chiqara boshlaganda: Ko'chatlar ochiq dalaga chiqishidan oldin 10 l suvga

10 g aminokislotalar, 10 g Indoksakarp, 5 g yopishqoq modda 30 g VL77 qo'shib beriladi. Ko'chatni ochiq maydonga ekishdan oldin preparatning 2% eritmasi bilan ko'chat ildizlarini eritmaga botirib olish yoki preparatni biogumusli aralashmasiga botirib olish orqali amalga oshiriladi. Sug'orishlar soni holatdan kelib chiqib olib boriladi. Kasetalardagi ko'chatlarni 4-chinbargdan so'ng tashqi muhit sharoitiga moslashtirish maqsadida kunduzgi vaqtlarda issiqxona eshiklari va plyonkalari qisman ochib quyiladi. Urug' ekilgan kundan ko'chat ochiq dalaga ekishga tayyor bo'lguncha 30-40 kun vakt ketadi. Tadqiqot yillarida tanlangan 7 ta brokkoli duragaylar urug'lari har yili yanvar oyining oxirgi dekadasida o'lchami 4x4 sm bo'lgan kasetlarda ekildi. Ko'chat ekishda birinchi navbatda biogumus tayyorlab, barcha kasetalarga solib chiqdik. Keyingi bosqichda har bir nav va namunadan 300 tadan ajratib olib yacheykalarga bittadan ekib chiqildi [3].

1-jadval

Brokkoli duragaylari urug'larining unib chiqish dinamikasi

(2021-2022 yillar, dona/%)

Duragaylar	Variantlar	Urug' ekilgandan keyingi kuzatuv sanasida ungan urug'lar miqdori, dona*			
		01/II	05/II	10/II	15/II
Fiesta F1. andoza	Oddiy suv (nazorat)	40,2	170,1	256,4	280,4
	Fitobiosolning 2 % li eritmasi	44,3	175,0	282,0	292,7
Strombili F1	Oddiy suv (nazorat)	21,3	156,6	242,0	168,2
	Fitobiosolning 2 % li eritmasi	23,0	170,3	245,3	281,0
Parthenon F1	Oddiy suv (nazorat)	15,6	138,6	239,5	246,1
	Fitobiosolning 2 % li eritmasi	16,7	146,0	248,7	269,3
Agassi F1	Oddiy suv (nazorat)	32,8	147,6	253,2	260,2
	Fitobiosolning 2 % li eritmasi	39,6	163,3	286,0	291,0
Naxos F1	Oddiy suv (nazorat)	32,6	148,2	253,6	267,4
	Fitobiosolning 2 % li eritmasi	38,7	162,6	272,0	290,7
Quinta F1	Oddiy suv (nazorat)	14,2	116,5	206,4	216,8
	Fitobiosolning 2 % li eritmasi	16,0	129,7	225,3	258,0
Belstar F1	Oddiy suv (nazorat)	34,2	135,6	213,9	256,4
	Fitobiosolning 2 % li eritmasi	38,0	146,3	259,0	281,7

* - urug'lar 300 dona miqdorida 30 yanvar sanasida ekilgan

Brokkoli urug'larini dala unuvchanligini aniqlash bo'yicha tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki ekilgan duragaylar ichida Fiesta F1, Agassi F1, Naxos F1 va Belstar F1 duragaylarining urug'ini birmuncha ertaroq unib chiqishi kuzatildi. Urug' kilgandan so'ng 3 kundan keyingi kuzatuvlarda ushbu duragaylarda jami ekilgan 300 dona urug'ning qariyb 11-12% qismi unib chiqdi va duragaylar bo'yicha turlicha bo'ldi (1-jadvalga qarang).

1-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, eng sekin unuvchanligi bilan Quinta F1 duragayi ajralib turdi. Dastabki kuzatuv sanasida ushbu duragay urug'larining unuvchanligi "Fitobiosol"ning 2 % li eritmasida ivitilganda 5,3% dan oshmadi (16 dona). "Fitobiosol"ning 2 % li eritmasida ivitilgan qolgan duragaylar ushbu duragaylar o'rtasida oraliq ifodaga ega bo'ldi. Urug' ekilgandan keyin bir hafta o'tgach kuzatilganda unuvchanlik quyidagicha bo'ldi [4]. Strombili F1, Agassi F1 va Naxos F1 duragaylarida, garchi andozadan past bo'lsa ham, 50% dan ortiqroq urug'larning unganligi qayd etildi va jami ungan urug'lar soni 162-170 dona atrofida o'zgardi. Quinta F1 duragayida yana eng kam unuvchanlik qayd etildi. Qolgan duragaylar ushbu tajriba variantlari o'rtasida oraliq o'rin egalladi.

References:

1. Болтаев.М.А. Основные элементы технологии выращивания капуста брокколи при повторной культуре // Диссертация на соискание доктора философии (PhD) с.-х. наук. – Ташкент, ТашГАУ, 2019. – Б. – 5-12.
2. Борисов В.А., Литвинов С.С., Романова А.В. Качество и лежкость овощей. - М.:2003. - 164с.
3. Зеленков В.Н., Латушкин В.В., Иванова М.И., Лапин А.А., Разин О.А., Гаврилов С.В., Верник П.А. Влияние освещения на проращивание семян капусты китайской и брокколи и антиоксидантную активность микрозелени в закрытой системе синерготрона ИСП 1.01. // Овощи России. – 2019. - № 6. – С. 146-150.
4. https://www.atlasbig.com/ru_ страны-по-производству-цветной-капусты-и-брокколи